

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ ГЕМАТУРИИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Тухтаев Фирдавс Мухиддинович

ассистент Самаркандского государственного медицинского университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7319802>

Аннотация. Оценка эффективности местного применения спиртовой настойки и водного настоя лагохилуса при заболеваниях верхних и нижних мочевых путей, сопровождающихся гематурией, к которым относятся опухоли мочевыводящих путей, травмы, форникальные кровотечения, геморрагический цистит, ложе аденомы после аденомэктомии, ятрогенная гематурия и др.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, аденомэктомия, гемостаз.

IMPROVEMENT OF HEMOSTASIS IN HEMATURIA OF UROLOGICAL ORIGIN

Abstract: Evaluation of the effectiveness of topical application of alcohol tincture and water infusion of lagohilus in diseases of the upper and lower urinary tract accompanied by hematuria, which include tumors of the urinary tract, trauma, fornic bleeding, hemorrhagic cystitis, adenoma bed after adenectomy, iatrogenic hematuria, etc.

Keywords: chronic kidney disease, adenectomy, hemostasis.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время всё более популярными становятся фармакологические способы гемостаза при урологических заболеваниях. Эти способы основаны на обработке гемостатическими препаратами. Однако некоторые местные гемостатические препараты, такие, как тахокомб, оказывают отрицательное воздействие, либо очень дороги. Мы считаем, что при гематурии урологического происхождения может оказаться эффективной обработка кровоточащей поверхности спиртовой настойкой лагохилуса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследование включало клиничко - анамнестические методы, выяснение перенесенных заболеваний общего характера мочевыделительной системы; лабораторные - общий анализ крови и мочи, определение показателей свертывающей и противосвертывающей системы, степени примеси крови в моче, количественное определение объема кровопотери; инструментальные - уретроскопия, цистоскопия, катетеризация мочевого пузыря и мочеточников, УЗИ, КТ. Результаты. Мы определяли объемы кровопотери из ложа аденомы после аденомэктомии при гемостазе спиртовой настойкой (n=33) и водным настоем (n=21) лагохилуса. Так, во время операции при гемостазе настоем кровопотеря составила 270,6±9,4 мл, настойкой - 132,8 ± 4,2; кровопотеря в 1 - е, 4 - е и 7 - е сутки после операции составляла соответственно 390,2±6,3, 52,6±3,2; 40,1±2,2 при обработке настоем и 281,2±7,7; 34,6±2,5; 25,1±1,2 при обработке настойкой. Общий объем кровопотери при обработке настоем лагохилуса составил 765,5±17,5 мл, при обработке настойкой - 341,2±9,8. 181 У всех 54 обследованных нами больных удалось добиться гемостаза обработкой ложа лагохилусом и гидростатическим орошением мочевого пузыря, что свидетельствует о надежном местном гемостатическом свойстве лагохилуса.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение абсорбирующего гемостатического покрытия повышало качество интраоперационного гемостаза, создавало благоприятные условия для заживления раневого дефекта ложа аденомы, что положительно влияло на конечный результат лечения. Таким образом, на основании проведённого исследования можно отметить, что интенсивность интраоперационного кровотечения не связана с методами гемостаза, а главным образом была связана с травмой при удалении аденомы простаты и характером кровоснабжения предстательной железы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Продолжительность и объём послеоперационного кровотечения зависели от эффективности интраоперационного гемостаза и снижались при проведении гемостаза с применением абсорбирующего гемостатического покрытия. Возникновение обструктивных осложнений и неудовлетворительные результаты лечения связаны с методом гемостаза, применение способа гемостаза с использованием абсорбирующего гемостатического покрытия снижает количество обструктивных осложнений.

ВЫВОДЫ

Использование фармакологических методов гемостаза при гематурии урологической этиологии, таких, как обработка водным настоем или спиртовой настойкой лагохилуса, позволяет улучшить результаты лечения, сократить сроки достижения гемостаза, оптимизировать имеющиеся гемостатические методы.

Список использованной литературы

1. Ишмурадов Б. Т., Тухтаев Ф. М. ст. науч. сотрудник Института урологии НАМН Украины г. Киев, Украина.
2. Гафаров Р. Р., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ПРОФИЛАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АДЕНОМЭКТОМИИ ПРОСТАТЫ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2014. – С. 545-546.
3. Шодмонова З. Р. и др. Значение контактной уретеролитотрипсии в лечении больных с камнями мочеточника //Роль больниц скорой помощи и научно исследовательских институтов в снижении предотвратимой смертности среди населения. – 2018. – С. 275-276.
4. Возианов А. С., Ишмурадов Б. Т., Тухтаев Ф. М. МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКОВ //ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ. – 2019. – С. 106-109.
5. Шодмонова З. Р., Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. ЧРЕСКОЖНАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 194-195.
6. Бобокулов Н. А., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЭХИНОКОККОЗА МОЧЕВОГО ТРАКТА //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 190-191.
7. Гафаров Р. Р., Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УРОЛОГИИ //РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. – 2019. – С. 170-171.
8. Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОЛОГИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ //СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. – 2019. – С. 21.